

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОНДЕНСАТОРА ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE CONDENSER OF A STEAM TURBINE PLANT

ХВОСТИКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Комсомольский-на-Амуре государственный университет.*

KHVOSTIKOV ALEXANDER STANISLAVOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Komsomolsk-on-Amur State University.*

В работе выполнено расчетное исследование влияния конечных параметров пара на экономичность энергоблока на базе турбины Т-180/210-130. Проведен анализ снижения температуры конденсации пара. Рассмотрены способы охлаждения конденсатора при конденсации пара. Использование абсорбционного и компрессионного тепловых насосов требует дополнительных источников энергии. Предложено для охлаждения конденсатора использовать дополнительно встроенный фреоновый контур или охлаждение холодом вырабатываемого при расширении природного газа. Выполнен вариативный расчет режимов работы конденсатора при различных температурах охлаждающей воды. Построена нормативная характеристика конденсатора. При сравнении полученных данных расчетов было выявлено, что понижение параметров пара за турбиной повышает КПД действия турбоустановки по производству электроэнергии на 2,2 % и в целом КПД ТЭС на 1,6 %.

The paper presents a calculated study of the effect of the final steam parameters on the efficiency of a power unit based on the T-180/210-130 turbine. The analysis of the decrease in steam condensation temperature is carried out. The methods of cooling the condenser during steam condensation are considered. The use of absorption and compression heat pumps requires additional energy sources. It is proposed to use an additional built-in freon circuit or cold cooling of the natural gas produced during expansion to cool the condenser. A variable calculation of the operating modes of the condenser at different temperatures of the cooling water is performed. The normative characteristic of the capacitor is constructed. When comparing the obtained calculation data, it was revealed that lowering the steam parameters behind the turbine increases the efficiency of the turbine power plant by 2.2% and, in general, the efficiency of thermal power plants by 1.6%.

Ключевые слова: *тепловой насос, низкопотенциальное тепло, энергоэффективность, паротурбинная установка, конденсатор, параметры пара.*

Key words: *heat pump, low-potential heat, energy efficiency, steam turbine plant, condenser, steam parameters.*

Паротурбинные электростанции при работе потребляют большое количество воды, которая главным образом идет на конденсацию пара в конденсаторах турбин. Основным резервом тепловой экономичности (ТЭ) на ТЭС является повышение эффективности работы конденсационных устройств, с наиболее полным использованием теплоты от-

работавшего пара для получения электрической энергии при ограниченных объемах охлаждающей воды [6].

Одним из основных способов достижения высокого термического КПД паротурбинной установки является понижение параметров пара за турбиной. С понижением давления и температуры отработавшего в турбине пара уменьшается количество теплоты, передаваемой холодному источнику, что, как известно, при неизменных параметрах свежего пара повышает мощность турбины (за счет увеличения теплоперепада на нее) и экономичность цикла в целом [7; 8].

Эффективное охлаждение циркуляционной воды оказывает весьма существенное влияние на экономичность паротурбинных установок и, таким образом, на экономичность электростанции в целом. Повышение температуры охлаждающей воды, по причине снижения эффективности работы охлаждающего устройства, приведет к обратным результатам, а именно – к увеличению расхода охлаждающей воды, и, следовательно, к перерасходу электроэнергии на собственные нужды турбинного цеха, что приводит к снижению экономичности работы электростанции [9].

Рассмотрим эффективность снижения конечных параметров пара на примере паротурбинной установки Т-180/210-130, активно применяемой на теплоцентралях. Конденсационная установка является одной из важнейших технологических подсистем, которая в большой степени определяет эффективность и надежность работы паровых турбин. Неисправности в функционировании конденсационной установки влекут за собой снижение экономичности и надежности работы турбоустановки. Доля отказов оборудования конденсационной установки (главным образом, конденсаторов) в общем числе отказов ПТУ составляет в среднем 15 %.

В настоящее время идет активное развитие и совершенствование способов охлаждения технического водоснабжения. Изучение новой технической информации показывает, что в настоящее время проводятся исследования и осуществляются разработки новых энергоэффективных систем охлаждения конденсаторов паровых турбин для повышения надежности работы и экономии электроэнергии на собственные нужды станции.

Тепловые насосы по циклам и схемам работы подразделяются на компрессионные (парокомпрессионные и газокompрессорные) и сорбционные (абсорбционные и адсорбционные). Мало распространены системы утилизации низкопотенциальной теплоты, основанные на эффекте Ранка, двойного цикла Ренкина, цикла Стирлинга, цикла Брайтона, цикла Калины, а также термоэлектрические и обращенный топливный элемент.

На рис. 1 изображены схемы компрессионного (рис. 1, а) и абсорбционного (рис. 1, б) тепловых насосов. В компрессионном тепловом насосе тепло конденсатора нагревает рабочее тело в испарителе. В результате нагрева фреон испаряется и сжимается в конденсаторе, приводимом во вращение от электродвигателя. В сжатом рабочем теле от повышения давления температура повышается и отдается или в атмосферу, или в теплофикацию, после чего рабочее тело расширяется и возвращается в испаритель.

В работе абсорбционного теплового насоса требуется дополнительный источник тепла, в качестве которого может выступать отбор пара. Отборы пара нагревают концентрированный раствор, испаряя его. Парообразный хладагент подается в конденсатор, нагревая охлаждающую воду, в качестве которой может выступать система теплофикации, постепенно нагреваемая в абсорбере и затем в конденсаторе. Наиболее популярны бромистолитиевые абсорбционные тепловые насосы, позволяющие конструктивно объединить не только испаритель с абсорбером, но и конденсатор с десорбером, вследствие равного давления.

При охлаждении тепловым насосом необходимо затратить дополнительную энергию, а именно парокомпрессионным – электрическую, абсорбционным – тепловую. При использовании органического цикла Ренкина [3] или охлаждении холодом вырабатываемого при рас-

ширении природного газа [4] наоборот вырабатывается дополнительная электрическая энергия, повышая энергоэффективность паротурбинной установки.

Рис. 1. Схема компрессионного а) и абсорбционного б) тепловых насосов: КН – конденсатор; КМ – компрессор; ЭД – электродвигатель; И – испаритель; Д – детандер

Фреоновые технологии, могут быть внедрены непосредственно в термодинамический цикл паротурбинной установки в качестве холодного источника, отводящего тепло в конденсаторе. При этом вытесняется традиционная система технического водоснабжения и заменяется контуром на низкокипящем рабочем теле. Данная технология позволяет повысить выработку электроэнергии без увеличения расхода топлива, тем самым повысив эффективность системы [3].

Для оценки возможности повышения эффективности с помощью понижения конечных параметров выполним расчет конденсатора 180 КЦС-1. На рис. 2 изображен результат расчета конденсатора – нормативная характеристика. Нормативная характеристика показывает возможность уменьшения конечных параметров пара при увеличении расхода технического водоснабжения или дополнительного охлаждения с помощью холодильных установок [5; 6].

Рис. 2. Нормативная характеристика конденсатора

Для определения эффективности понижения начальных параметров был произведен расчет тепловой схему турбоустановки Т-180/210-130. Расчет тепловой схемы заключается в расчете балансовых уравнений и определения расхода пара на отборы регенеративных подогревателей. Расчет производился на параметрах конденсации $t_k=20\div 27$ °С $P_k=2,3-3,6$ кПа, вследствие чего приведенный теплоперепад изменился с 963,5 до 954,0 кДж/кг.

При сравнении полученных данных расчетов было выявлено, что понижение параметров пара за турбиной повышает КПД действия турбоустановки по производству электроэнергии на 2,2 % (с 73,6 до 72,0 %) и, в целом, КПД ТЭС на 1,6 %. При этом снижается полный расход теплоты на турбоустановку с 524,5 до 529,4 МВт, и расход теплоты на производство электроэнергии на 4,9 МВт (с 220,6 до 225,5 МВт), а также понижаются удельный расход пара на выработку электроэнергии, с 3,81 до 3,85 кг/(кВт · ч), удельный расход теплоты на производство электроэнергии, и удельный расход топлива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов И.К. Численная модель многокритериальной оптимизации тепловой защиты оболочечных элементов в условиях теплового и силового нагружения // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 3(51). С. 14-20.
2. Андрианов И.К. Построение обобщенного критерия оптимизации конкурирующих параметров тепловой защиты оболочечных элементов в условиях теплового и силового нагружения // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 1(49). С. 4-9.
3. Голубева Л.Ф. Применение фреоновых технологий на тепловых электрических станциях / Л.Ф. Голубева, О.К. Григорьева, А.А. Францева // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2016. № 4(65). С. 164-174.
4. Ильюшенко В.А. Особенности использования потенциальной энергии сжатого природного газа / В.А. Ильюшенко, А.В. Смирнов // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований: Материалы V Всероссийской национальной научной конференции молодых ученых. В 4-х частях, Комсомольск-на-Амуре, 11-15 апреля 2022 года / Редколлегия: А.В. Космынин (отв. ред.) [и др.]. Том Часть 1. Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2022. С. 130-132.
5. Ким К.К. Алгоритм CFD-моделирования процесса теплопереноса в совмещенном электротехническом устройстве / К.К. Ким, А.А. Просолович, С.Н. Иванов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 3(43). С. 65-72.
6. Фецов С.С. О моделировании нестационарного охлаждения пористых саморазогревающихся объектов методом конечных объемов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 5(53). С. 52-54.
7. Шаломов В.И. Оценка эффективности применения повышенных докритических начальных параметров пара для теплофикационного энергоблока мощностью 200-250 МВт // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 5(45). С. 4-11.
8. Шаломов В.И. Предварительный анализ эксплуатационных показателей паротурбинных установок новой Советско-Гаванской теплоэлектроцентрали // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 3(67). С. 28-34.
9. Шаломов В.И. Численное исследование эффективности замещающей турбины с повышенной температурой свежего пара для технического перевооружения турбоустановок семейства Т-100 // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 5(53). С. 11-18.

© Хвостиков А.С., 2024.